

HERRAMIENTA:

Grupos focales

Tiempo efectivo estimado: De una a dos horas

Objetivos

1. Recolectar información para resolver las preguntas de investigación.
2. Examinar cómo se desarrollan y operan las ideas en un determinado contexto cultural.
3. Hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes en torno a un tema escogido por el entrevistador.

Perfil del público meta

Los participantes son seleccionados específicamente porque tienen experiencias en común que resultan de interés para el estudio; el grupo focal está integrado por personas de diferentes estratos socioeconómicos; de distintas edades, de diferente educación e instrucción, quienes opinarán de acuerdo con su propia perspectiva sobre temas previamente determinados. Se recomienda grupos de 3 a 12 personas.

Perfil del equipo de facilitación

El facilitador debe conocer el tema que va a indagar, mostrar capacidad para estructurar y redondear temas; debe tener claridad y sencillez de expresión lingüística, ser amable y mostrar sensibilidad al escuchar con atención. El facilitador debe dar confianza a las personas tomando en cuenta lo que dicen, y comentar solo lo que sea necesario.

Metodología

Paso 1

Establecer los objetivos.

Debe responderse a interrogantes: a) ¿Qué se desea lograr?, b) ¿Qué busca con esta investigación?, c) ¿Qué información se puede obtener de este grupo?, y d) ¿Qué información se necesita para satisfacer las necesidades del estudio? (Boucher, 2003; Kinnear y Taylor, 1998, citado en Escobar, J; Bonilla-Jiménez, I. (2006)).

Paso 2

Diseño de la investigación.

Debe ser coherente con la definición de objetivos. Los grupos focales pueden constituirse en la investigación en sí mismos o ser parte de una investigación más grande, en la cual se triangularán los resultados con otras técnicas de recolección de datos (Kinnear y Taylor, 1998; citado en Escobar, J., Bonilla-Jiménez, I. (2006)).

Paso 3

Desarrollo del cronograma.

Se deben planear las sesiones con antelación de cuatro a seis semanas; ese tiempo es para identificar, analizar, formular y evaluar el problema de investigación, realizar un marco de referencia teórico-metodológico, identificar, seleccionar, comprometer a los participantes y localizar un sitio adecuado y organizar lo necesario para las sesiones.

Paso 4

Selección de los participantes

Esta varía de acuerdo con los objetivos de cada investigación; no obstante, Beck *et al.*, 2004 citado en Escobar, J; Bonilla-Jiménez, I. (2006) desarrollaron una estrategia de reclutamiento exitoso en tres pasos: a) el proceso debe ser personalizado. Esto significa que cada persona sienta que ha sido seleccionada para compartir sus opiniones; b) la invitación al proceso es repetitiva, esta se da más de una vez; y c) el uso de un incentivo para motivar la participación. En el momento de seleccionar a los participantes, los investigadores se hacen algunas

preguntas como: ¿Quiénes son los sujetos que debían formar parte del grupo focal? ¿Quiénes son los actores locales? ¿Quiénes son los sujetos representativos de lo social? ¿Para quién son representativos? (Bertoldi, Fiorito y Álvarez, 2006; Krueger, 2006b, citado por Escobar y Bonilla).

Paso 5

Selección del moderador

El moderador que se seleccione debe ser miembro del equipo de investigación involucrado en el desarrollo del grupo focal; la función principal del moderador es propiciar la diversidad de opiniones en el grupo (Vogt, *et al.*, 2004, citado por Escobar y Bonilla). Según Boucher *et al.* (2003) es indispensable que el moderador conozca el tema desde el aspecto técnico y conceptual, y desde el aspecto personal y práctico, para poder crear controversia.

Paso 6

Preparación de preguntas estímulo

La planificación de las preguntas puede surgir de una lluvia de ideas, en conjunto con otros métodos de análisis, ya que deben ser concretas y estimulantes, pero también deben cubrir los ejes temáticos de lo que se esté investigando, se deben seleccionar las que estén más alineadas al estudio (Escobar y Bonilla).

Paso 7

Selección del sitio de reunión

De acuerdo con Aigner (2006), Boucher (2003) y Powell y Single (1996) citado por Escobar y Bonilla, este debe ser un espacio neutral que no represente ningún tipo de simbolismo para los participantes; debe estar acondicionado en espacio, iluminación y acústica para que los participantes se sientan cómodos al hablar.

Paso 8

Logística

Se debe asignar a un encargado de logística, quien tendrá la labor de reclutar a la gente, organizar las bebidas y los alimentos y encargarse de los incentivos que se entregarán como agradecimiento a los participantes (Prieto, 2007, citado por Escobar y Bonilla).

Paso 9

Desarrollo de la sesión y análisis posterior.

Rigler (1987) citado por Escobar y Bonilla, propone lo siguiente:

1. Observe la reacción de los participantes.
2. Analice la aparición de nuevas preguntas que pueden modificar la agenda y enriquecer la discusión.
3. Haga retroalimentación de todo lo que se dijo y corrobore que los conceptos quedaron claros.
4. Grabe todo y procure que el equipo de investigadores sea lo más discreto posible.
5. Elabore un documento en donde se analicen todos los elementos de las palabras y experiencias compartidas.

Materiales y equipo

1. Cámara fotográfica
2. Cargador
3. Vídeograbadora
4. Tarjeta de memoria
5. Libretas
6. Bolígrafos

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Para asegurar la confiabilidad de los resultados, es conveniente que el proceso de análisis sea documentado mediante un registro de actividades que contenga: comentarios acerca del método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de recolección de datos, observaciones relativas a la codificación, ideas surgidas de la investigación.
2. Se debe respaldar el audio o el video para conservar una o más copias del material primario, antes de iniciar su transcripción (literal y ordenada).

Literatura sugerida

1. Educar Chile. s. f. Guía para grupos focales (en línea). Consultado 30 ene. 2017. Disponible en ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Guia%20grupo%20Focal.pdf.
2. Escobar, J; Bonilla, I. 2006. Grupos focales: una guía conceptual y metodológica (en línea). Revista Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología 9:51-67. Disponible en http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf.
3. Hamui, A; Varela, M. 2012. La técnica de grupos focales (en línea). México D. F., México, Facultad de Medicina, UNAM. Disponible en
4. IBERTIC. s. f. Grupos focales: guía y pautas para su desarrollo (en línea). Consultado 30 ene. 2017. Disponible en www.ibertic.org/evaluacion/pdfs/ibertic_guia_grupos_focales.pdf.